

Peer Assessment : Learning by Judging and Discussing the Work of Other Learners
Keith J. Topping University of Dundee, Dundee, Scotland, UK

¿Qué es la evaluación entre pares?

Es una actividad en la que los estudiantes determinan calificaciones, calidad de productos o desempeños de sus compañeros (Topping, 2009).

Un proceso en el cual los estudiantes analizan y valoran la calidad del trabajo o desempeño de otros estudiantes de su mismo nivel, y luego aprenden más al dar retroalimentación detallada y discutir sus juicios con sus compañeros hasta llegar a un acuerdo compartido

- **Cognitivos y Metacognitivos**

Mejora el análisis profundo, el pensamiento crítico y la conciencia metacognitiva. El feedback de pares mejora presentaciones orales un **10%** vs. 5% del docente.

- **Sociales y No Cognitivos**

Fortalece el trabajo en equipo, habilidades sociales, motivación, responsabilidad y ayuda a superar estereotipos y presión de grupo.

- **Para el Aprendizaje**

Los estudiantes comprenden mejor los criterios de logro, conocen sus fortalezas y debilidades, y se vuelven más activos y responsables.

- peer feedback** → comentarios
- peer review** → revisión formal
- peer assessment** → valoración con criterios
- peer response** → reacción/opinión

En la evaluación por pares elaborada:

1. Un estudiante evalúa el trabajo de otro.
2. Da retroalimentación detallada.
3. Explica sus juicios con razones y ejemplos.
4. El autor responde con sus ideas.
5. Ambos discuten.
6. El autor reflexiona.
7. El autor revisa su trabajo

Mumpuni, K. E., Priyayi, D. F., & Widoretro, S. (2022). *International Journal of Instruction*, 15(3), 751–766. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15341a>

(O'Donnell & Topping, 1998)

La evaluación por pares es un proceso en el cual estudiantes valoran la calidad o nivel del trabajo de otros estudiantes del mismo estatus.

Es importante que los estudiantes participantes tengan claridad sobre la forma y la naturaleza de la evaluación por pares que se va a llevar a cabo. Los evaluadores pueden necesitar recibir formación sobre cómo proporcionar retroalimentación positiva, negativa y neutral, y mantener un equilibrio entre ellas. De igual modo, es importante que quien recibe la retroalimentación esté preparado para responder a ella de manera reflexiva, decidiendo qué puntos aceptar y cuáles no aceptar, y utilizando esta información seleccionada para mejorar la pieza de trabajo existente (como en la retroalimentación formativa) o trabajos futuros (como en la retroalimentación sumativa). Con frecuencia, la evaluación por pares es recíproca, o al menos la mayoría de los participantes serán tanto evaluados como evaluadores..

Inicialmente, la retroalimentación entre pares debería destacar los aspectos positivos del trabajo en cuestión. Luego debería pasar a los aspectos que podrían mejorarse (uno duda en llamarlos “negativos”). Por ejemplo, esto puede implicar no solo indicar el número de errores, sino señalar exactamente dónde están, por qué son incorrectos y posiblemente sugerir cómo podrían corregirse. Después, la pareja puede abordar características que pueden ser errores pero que están abiertas a discusión. Luego la pareja puede debatir qué aspectos faltan en el producto y que quizá deberían estar presentes.

Se podría pensar que esta forma elaborada de evaluación por pares suena bastante demandante en tiempo, y se tendría razón. Pero durante el proceso, tanto quien evalúa como quien es evaluado se enfrentan a numerosos desafíos intelectuales, situados en el contexto de una pieza de trabajo por la cual quien es evaluado siente un apego considerable. Como resultado, tanto el evaluador como el evaluado deben pensar con bastante profundidad, así como negociar un acuerdo; de modo que no solo se estimulan sus procesos de pensamiento, sino también sus habilidades sociales. En consecuencia, ambos aprenden —y no solo en un único dominio.

Existen beneficios inmediatos de la evaluación por pares para el aprendizaje y el rendimiento (véase la revisión de la literatura de investigación más abajo), pero también beneficios a más largo plazo en relación con habilidades transferibles de comunicación y colaboración. También puede haber beneficios adicionales en términos de la autorregulación del propio aprendizaje del estudiante. Estos beneficios se acumulan tanto para quienes

evalúan como para quienes son evaluados a través del proceso de evaluación por pares. La evaluación por pares del aprendizaje y de los comportamientos sociales agudiza y amplía las capacidades del evaluador. Combinar la evaluación del producto y del proceso puede mejorar la comprensión del estudiante sobre la coherencia o la discrepancia entre ambos, así como sobre diferentes formas de aprender más allá de la propia.

Descripción de la actividad

Mumpuni, K. E., Priyayi, D. F., & Widoretro, S. (2022). *International Journal of Instruction*, 15(3), 751–766. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15341a>

Los estudiantes, organizados en grupos, elaborarán y presentarán un diagrama de Ishikawa con el fin de contextualizar un problema de investigación. Posteriormente, otros grupos actuarán como pares evaluadores, analizando el diagrama presentado mediante criterios previamente definidos y proporcionando retroalimentación cualitativa sobre sus fortalezas, aspectos a mejorar y elementos faltantes.

Este proceso constituye una evaluación por pares de carácter formativo, en la que los estudiantes asumen tanto el rol de evaluadores como el de evaluados, favoreciendo la reflexión sobre la formulación y contextualización de problemas de investigación.

Rúbrica de evaluación por pares

Diagrama de Ishikawa – Contextualización del problema de investigación

Grupo _____ evaluador: _____
Grupo _____ evaluado: _____
Tema: _____

Escala:
4Excelente
3Bueno
2Básico
1 Insuficiente

1. Claridad del problema de investigación

4 — El problema está formulado con precisión, delimitado y comprensible.
3—El problema es claro, aunque podría delimitarse mejor.
2—El problema es ambiguo o poco específico.
1 — El problema no es claro o está mal formulado.

Puntaje: ____

2. Identificación de causas principales

4—Las categorías de causas son pertinentes y completas.
3—Las causas principales son adecuadas, pero falta alguna relevante.

Mumpuni, K. E., Priyayi, D. F., & Widoretro, S. (2022). *International Journal of Instruction*, 15(3), 751–766. <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15341a>

- 2—Las causas son generales o poco pertinentes.
1 — Las causas no corresponden al problema.

Puntaje: ____

3. Profundidad del análisis causal

- 4—Se identifican subcausas claras y bien justificadas.
3—Hay subcausas adecuadas pero con poca explicación.
2—Pocas subcausas o superficiales.
1 — No hay análisis de subcausas.

Puntaje: ____

4. Relación con el contexto del problema

- 4— El diagrama integra claramente factores contextuales (sociales, institucionales, teóricos, etc.).
3— El contexto está presente pero limitado.
2— El contexto es débil o implícito.
1 — No hay contextualización.

Puntaje: ____

5. Coherencia lógica del diagrama

- 4— Las relaciones causa-efecto son consistentes y lógicas.
3— La mayoría de relaciones son coherentes.
2— Hay relaciones confusas o discutibles.
1 — El diagrama carece de lógica causal.

Puntaje: ____

6. Organización visual y comprensión

- 4— El diagrama es claro, ordenado y fácil de interpretar.
3— El diagrama es comprensible con pequeños problemas de organización.

2— El diagrama es confuso o sobrecargado.
1 — El diagrama es difícil de entender.

Puntaje: ____

Retroalimentación cualitativa (obligatoria)

Fortalezas del diagrama

Aspectos a mejorar

Elementos faltantes o poco desarrollados

Preguntas para el grupo

Puntaje total

Suma: ____ / 24

Nivel:		
20–24	=	Excelente
15–19	=	Bueno
10–14	=	Básico
6–9 = Insuficiente		